

G'AFUR G'ULOM ASARLARIDA ZAMON VA DAVR TALQINI

Ibroximov Saidakbar Ilxom o'g'li

Jinoiy odil sudlov fakulteti

2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7728446>

Annotatsiya: G'afur G'ulom – O'zbekistonning mashhur yozuvchisi. O'zbek xalqi tarixi G'afur G'ulom she'riyati va nasrida o'zining badiiy ifodasini topdi. Yozuvchining ijodi rang-barang – she'rlar, qo'shiqlar, dostonlar, odelar, hikoyalar, qissalar. G'afur G'ulom ijodi urushdan keyingi davrda o'zbek adabiyoti taraqqiyotida beqiyos o'rin tutdi.

Kalit so'zlar: asar, davr, talqin, adabiyot, she'riyat, shoir, asar, xalq, nasr, yozuvchi, adabiyot, hikoyalar, ijodkor, ijod namunalari.

Abstract: Gafur Gulam is a famous writer of Uzbekistan. The history of the Uzbek people found its artistic expression in the poetry and prose of Gafur Ghulam. The writer's creativity is diverse - poems, songs, epics, odes, stories, short stories. Gafur Ghulam's work took an incomparable place in the development of Uzbek literature in the post-war period.

Key words: work, era, interpretation, literature, poetry, poet, work, folk, prose, writer, literature, stories, creator, examples of creativity.

“...G'afur G'ulom shaxsi, xotirasi va merosi haqida gapirganda, biz bu ulug' insonni, avvalo, keng, tom ma'noda xalq shoiri, deb qiyos etamiz, uning o'lmas nomi va so'nmas ijodi oldida bosh egamiz”

Islom Karimov.

G'afur G'ulom XX asr o'zbek adabiyotida oltin nom qoldirgan betakror iste'dod sohibi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi xalq shoiri, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi bo'lgan bu ulkan san'atkor o'z noyob ijodi va faoliyati bilan milliy adabiyot rivojiga, o'zbek xalqi madaniyati va ilm-fani taraqqiyotiga juda katga hissa qo'shdi. Shuning uchun ham uning ijodiyoti doimiy ravishda o'rganilib va tadqiq etilib kelinmoqda.

Adibning asarlarini o'qir ekanmiz o'sha zamon falsafasini tushunishimiz va davr haqida birlamchi fikrlarga kelishimiz mumkin. G'afur G'ulomning dunyo qarashi va badiiy didining shakllanishida zamondoshlarning asarlari katta ta'sir ko'rsatgan. G'afur G'ulom o'zining maqolalaridan birida shunday yozadi: “Men... rus mumtoz ijodkorlarini bilaman va ularni sevaman va ularning ko'plab asarlarini ona tilimga tarjima qildim. Lekin “men uchun vazn, lugat, timsol,

she'ning ohang tuzilishi sohalarida eng serqirra va cheksiz imkoniyatlarni ochgan" Mayakovskiyning shogirdiman, deyishni istayman". Mayakovskiy satirasidagi darg'azab, tanqidiy kinoya, lirikasidagi bag'oyat ulkan tuyg'u kuchidan tashqari, men o'zimda... uning usullarining dovyurak notiqlik kuchini, metaforalar jasorati, mubolag'alar ifodaliligini jamdashga harakat qildim. Hatto, usulli, ohangli va ma'no ifodaliligini oshiruvchi she'r qurilishidan ham o'zbek she'r tuzimida foydalanishimga to'g'ri keldi". Bular G'ofur G'ulomning ko'plab she'rlarida namoyondir, masalan: "Turksib yo'llarida", "Ona yer", "Yashasin, tinchlik!".

1962 yilda G'afur G'ulom tomonidan yozilgan she'riy parchalarning birida shunday jumлага duch kelishimiz mumkin:

Zamon va onajon

Qofiya kelur

Bu misra orqali shoir ona uchun o'g'il sifatida qanchalik nuri diyda bo'lsa, shaxs timsolida ham inson zamonaga shunchalik farzand edi. Butun ijodiy davri va hayot yo'li o'z zamonasi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan ijodkorni zamonadan alohida anglash mumkin emas. Davr bilan nechoglik mustahkam bog'lanishda o'rganilsa, muvaffaqiyatlari ham, kamchiligi ham shunga yarasha monand namoyon bo'ladi. XX asrga daxldorlik ruhida yozilgan G'afur G'ulomning deyarli har bir she'ri o'ziga alohida e'tiborni talab kiladi. Jamiyatning barcha negizlarini qamrab oluvchi va insonlarning orzu-umidlari, o'tmish va kelajak haqidagi o'ylarni o'z ichiga olgan asarlar muxlis qalbida bir his uyg'otadi. Shoirning yana shunday asarlari (masalan, «Sharaf qo'lyozmasi» she'ri, «Hasan Kayfiy» va «Aliqulning qarzi» kabi hikoyalari) borki, ular orqali muallifning yashirin dardlarini o'qiy olish va undagi teran ravishda badiiy ifodalangan istiqlool g'oyalarini anglay olishimiz mumkin.

G'afur G'ulomning nasrdagi mahorati «Netay» (1930), «Tirilgan murda» (1934), «Yodgor» (1936), «Shum bola» (1936-1962) qissalarida ancha yorqin ko'rinadi.

Xususan, «Netay» qissasida ijtimoiy davr bosh qahramon taqdirining fojiali bo'lishiga olib keladi. Qissada yozuvchi inson va jamiyat munosabatlari masalasini ancha keng yoritadi. U har qanday notinchlikni qattiq qoralab, «Otarlar o'g'illarini, onalar qizlarini tanimagan bir musibat kunlar» da ham chin insoniy fazilatlar saqlanib qolishi va otalik hissining qadrdon va lazzatli tuyg'ulari zinhor millat tanlamasligiga diqqat qaratadi. G'afur G'ulom jamiyatning katta illatlaridan birini qalamga oladi. Yozuvchi «yomon xonning zulmi»ni, mingboshilar, shahar qozilari, gubernatorlarning zo'ravonligini qahr-

g'azab bilan fosh etadi va «ko'ngillari yig'lagan, yuzlari kulgan, qalblari haqoratlardan qonagan» ayollarni himoya qiladi.

G'afur G'ulomning pedagogik qarashlari bugun milliy pedagogikamiz merosimiz tarkibiy qismiga aylandi. Unda bolalar xulqidagi zararli odatlarni bartaraf etishga oid fikrlar haqida o'tgan asrning 20 - yillaridayoq bong urilgan edi. Adib ijodiga nazar tashlar ekanmiz, u o'z davrida bolalar orasida zararli odatlarning kuchayib borayotganligidan aziyat chekadi. U zararli odatlarning kelib chiqish sabablarini bolalar yashayotgan muhitning o'zidan izlaydi. Uning fikricha, —maorif tizimi pillapoyalarida o'tirgan mansabdorlarning aybi bilan minglab bolalar umumta_limga jalb etilmay qolmoqda.

Ma'lumki, o'tgan asr davomida milliy nizolar, urush, qurg'oqchilik tufayli sobiq sho'rolar davlatida yuz minglab bolalar boqimsiz qolgan edi. Natijada mamlakatda bolalar qarovsizligi avjiga chiqdi. Maktab, oila nazoratidan chetda qolgan minglab bolalar zararli odatlarni ko'cha maktabi||dan o'rganib oldilar. Bolalar qonunbuzarligining g'oyat kuchayishi davlat va keng jamoatchilikni tashvishga soldi. Shuning uchun shoir bunday boqimsiz bolalar taqdiridan tashvilanib, "Taklif qilaman" she'rida shunday degan edi:

Shu yoshgina o'spiringa qarangiz:

"Yosh boshidan kashanda

Qanday orsiz, sharmanda,

Bobosiday ko'ksovlanar,

Ko'p esiz!" -deyarsiz

...Haligacha

Maktab, o'qish unga yot...

Adibning bir qator asarlarida insoniylik xislatlari e'tirof etiladi. Ya'ni tarbiya hurmat tuyg'usi namoyon etiladi. Inson ota-onaiga, yoshi ulug' insonlarga va hammaga hurmatda munosabatda bo'lishi bu odam uchun oliy e'tirof hisoblanadi. Hurmat bilan qadr bu uyg'un tushunchalardir va vatan, ota-ona, jamiki barcha holatlarni qadriga yetgan inson yuksak tarbiya egasi hisoblanadi. Shu tarzda odam deb atalmish mavjudot inson deb ataladiga yuksak fazilat sohibiga aylanadi. Misol tariqasida [1,58-bet] adibning "Assalom" deb nomlangan she'rini misol qilib ko'rsatishimiz mumkin:

Insonga hurmat, bu - o'zin tanimak,

Muqaddas atamak yashagan yerni.

Na qulu na xo'ja, na minnat, na zulm,

Muhtaram sanamak peshona terni.

Keling endi adibning eng mashhur ijod namunasi bo‘lmish “Shum bola” qissasi haqida biroz fikr yuritimiz. Barchamizga ma’lumki, ushbu asar yozilgan davr, ya’ni XX asrning 30-yillar mamlakatimizning qiyinchilik ko‘rgan davri hisoblanadi. Bu sharoitda zamon siyosatiga nisbatan zamirida qarshi tushunchalarga ega asarning paydo bo‘lishi mislsiz voqeadir. Ma’lumi asarda 10-yillar voqealari qalamga olinadi. E’tibor bersak, bu qissada sinfiy ziddiyatlar, urashlar, inqilobiy ruhdan asar ham yo‘q. Vaholanki asardagi voqealar bozorda, ko‘cha-ko‘larda o‘zining yumushlari bilan band bo‘lgan xalqning oddiy turmush hayotida aks ettiriladi. Qissani o‘qiganda asar qayoqdagi oldi-qoshdi sarguzashtlardan iboratga o‘xshaydi, biroq bu siyotsatdan zada bo‘lgan shu davr odamlari uchun o‘zgacha kayfiyat baxsh etadi. Asardagi bosh qahramon – Shum bola qoliplarga sig‘maydigan personaj hisoblanadi. Biroq qissadagi voqealardagi hayotga, zamonga, millat farzandini o‘z holiga tashlab qo‘ygan insonlarga bo‘lgan e’tibor shu oddiy qo‘nimsiz bir bola personali orqali ifodalanadi. [2,8-bet]

Xulosa qilar ekanmiz, G‘afur G‘ulom asarlarida nafaqat ijodkorlik balki, u bilan birga, zamon va makon uyg‘unligini ko‘rishimiz mumkin. Bugun biz o‘tgan davrlarga nazar solsak, bir qator adiblarimizning qalamiga mansub ayrim asarlarning tarix g‘alviridan tushib qolganini ko‘ramiz. Umuman qaysi ijodkor, yozuvchi yoki shoir borki, uning hamma ijod namunalari ham xalq va adabiyot sahnasidan o‘rin egallay olmaydi. Chunki davr ularning asarlarini saralab keladi. Lekin shunday ijod sohiblari mavjudki, ularning o‘z is‘tedod imkoniyatlari darajasida yaratgan asarlari haligacha xalqning tilidan qolmaydi va ularning nomi xalq va davr uchun g‘urur va iftixor ramzi hisoblanadi. Shunday ekan, G‘afur G‘ulom ham XX-asrning shunday is‘tedod sohibi va buyuk ijodkori hisoblanadi. Nodir iste‘dod sohibi, O‘zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi, faylasuf shoir, nosir G‘afur G‘ulom xalqimiz va butun ezgu niyatli bashariyatning qalbiga quloq tutgan, muxlis dardini dildan his eta bilgan olim, shoir va yozuvchi bo‘lib qolaveradi.

*Nega quvonmas olam, biz axir kamol bilan,
Ilmu marifat bilan, ishq bilan, jamol bilan,
Bag‘rimiz insonlikning butun fayziga to‘liq,
Qo‘r to‘kib o‘tiribmiz yurakdagi yo‘l bilan.*

“Bir salomning kuchi” she‘ridan parcha.

G‘afur G‘ulom

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Naim Karimov, G‘afur G ‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa jodiy uyi, Toshkent 2003.

FRANCE

MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE
International scientific-online conference

FRANCE

2. G'afur G'ulom ijodining ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati. Ilmiy Konferensiya. Toshkent-2003.
3. www.ziyo.net

